

RECEPTORES HORMONAIS E HER-2 NO CÂNCER DE MAMA: IMPORTÂNCIA DIAGNÓSTICA E PROGNÓSTICA.

DOI: 10.5281/zenodo.17748951

Estevão Gomes de Amorim1
Biomedicina – Faculdade UNAMA
estevaoamorim148@gmail.com

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: O câncer de mama é uma das neoplasias de maior incidência e impacto na saúde feminina, caracterizando-se por elevada morbidade e mortalidade em nível mundial. A heterogeneidade biológica dessa doença está diretamente relacionada à expressão de biomarcadores tumorais, como os receptores hormonais de estrogênio (RE), progesterona (RP) e o receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2). Esses marcadores desempenham papel fundamental na classificação molecular dos tumores, no prognóstico e na definição das estratégias terapêuticas. Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica realizada em bases como PubMed, SciELO e ScienceDirect, contemplando publicações entre 2010 e 2024 que abordam a relevância clínica desses biomarcadores no câncer de mama. Os resultados evidenciam que a expressão positiva de RE e RP está associada a melhor resposta terapêutica e maior sobrevida, enquanto a superexpressão do HER-2 está relacionada a tumores mais agressivos, embora terapias-alvo tenham melhorado significativamente seus desfechos clínicos. Conclui-se que a avaliação integrada desses marcadores permanece essencial para a prática oncológica moderna, orientando tratamentos individualizados e contribuindo para avanços no diagnóstico, prognóstico e manejo da doença.

Palavras-chave: Biomarcadores; Câncer de mama; Imuno-histoquímica; HER-2; Receptores hormonais.

1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama representa uma das doenças mais incidentes e de maior impacto entre as mulheres em todo o mundo, sendo responsável por altos índices de morbidade e mortalidade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa neoplasia constitui a segunda principal causa de morte por câncer na população feminina, com milhões de novos casos diagnosticados anualmente. No Brasil, a situação é igualmente preocupante, com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontando para uma elevada taxa de

incidência em todas as regiões do país.

Essa realidade reforça a necessidade de estudos que aprofundem a compreensão dos fatores biológicos e moleculares envolvidos na sua patogênese. O câncer de mama é considerado uma doença heterogênea, apresentando diferenças morfológicas, moleculares e clínicas que influenciam diretamente na resposta terapêutica e no prognóstico das pacientes. Essa heterogeneidade decorre, em grande parte, da expressão diferencial de biomarcadores tumorais, como os receptores hormonais de estrogênio (RE) e progesterona (RP), além do receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2). A identificação desses marcadores tornou-se essencial na classificação molecular dos carcinomas mamários e na individualização do tratamento, uma vez que a presença ou ausência desses receptores determina a sensibilidade a terapias hormonais e a medicamentos específicos (PERUZZI; ANDRADE, 2016).

Os receptores hormonais são proteínas nucleares que se ligam aos hormônios esteróides circulantes, modulando a transcrição de genes envolvidos na proliferação, diferenciação e apoptose celular. A expressão positiva de RE e RP está associada a melhor prognóstico e maior resposta a terapias endócrinas, como o uso de tamoxifeno ou inibidores de aromatase. Por outro lado, a superexpressão do HER-2, que ocorre em aproximadamente 20% a 30% dos casos, está relacionada a tumores mais agressivos, maior risco de recidiva e pior sobrevida global, exigindo terapias-alvo específicas, como o trastuzumabe e o lapatinibe. A avaliação combinada desses biomarcadores permite a classificação dos tumores em subtipos moleculares (luminal A, luminal B, HER-2 positivo e triplo negativo), os quais possuem comportamentos clínicos e prognósticos distintos (DE NARDI, 2017).

A relevância do estudo desses marcadores se fundamenta na sua aplicação clínica e valor prognóstico, que orientam a conduta terapêutica e possibilitam a adoção de estratégias personalizadas no tratamento do câncer de mama. Além disso, compreender as interações entre os receptores hormonais e os mecanismos de resistência tumoral contribui para o avanço de novas abordagens diagnósticas e Terapêuticas.

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo principal realizar uma revisão bibliográfica acerca da importância dos receptores hormonais de estrogênio e progesterona (RE e RP) e do HER-2 na classificação, prognóstico e tratamento do câncer de mama. Especificamente, busca-se discutir o papel biológico desses biomarcadores, as metodologias empregadas na sua determinação e as implicações clínicas da sua expressão diferencial nos

diversos subtipos tumorais.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e descritiva, baseado em pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir da análise de artigos científicos, revisões sistemáticas e publicações técnico-científicas disponíveis em bases de dados como PubMed, SciELO e ScienceDirect. A metodologia utilizada compreende a seleção de estudos publicados entre os anos de 2010 e 2024, abordando a expressão dos receptores hormonais e do HER-2 no contexto do câncer de mama, sua importância diagnóstica e terapêutica, bem como avanços recentes em biologia molecular aplicados à oncologia mamária. Com essa abordagem, busca-se contribuir para a ampliação do conhecimento sobre os receptores hormonais do câncer de mama e reforçar a importância dos biomarcadores hormonais e de crescimento celular como ferramentas indispensáveis.

3. RECEPTORES HORMONAIS (RE E RP)

Nas células mamárias normais, os hormônios estrogênio e progesterona ligam-se aos seus respectivos receptores nucleares RE e RP desencadeando a ativação de genes que controlam o ciclo celular, a diferenciação e a apoptose.

No câncer de mama, ocorre superexpressão ou ativação persistente desses receptores, levando à multiplicação desregulada das células. Essa ativação contínua estimula a produção de proteínas promotoras de crescimento (como a ciclinas e fatores antiapoptóticos), o que contribui para a expansão do tumor (JÁCOME et al., 2024).

Além disso, estudos mostram que os tumores RE positivos podem se tornar hormônio-independentes com o tempo, ou seja, continuam proliferando mesmo sem estímulo hormonal, devido a mutações que mantêm o receptor ativado constantemente (PACHNICKI et al., 2012).

De acordo com De Nardi (2017), “a variação na expressão dos receptores hormonais reflete a heterogeneidade tumoral e influencia diretamente a sensibilidade à hormonioterapia”

3.1. RECEPTOR HER-2 (ERBB2)

O HER-2 é um receptor transmembrana pertencente à família dos receptores tirosina quinase. Ele participa da regulação do crescimento e diferenciação celular. No câncer de mama, o gene ERBB2, localizado no cromossomo 17q21, sofre amplificação genética, resultando na produção excessiva da proteína HER-2 na membrana celular.

Essa superexpressão faz com que as células recebam sinais de crescimento de forma contínua, mesmo na ausência de estímulos externos, levando à multiplicação acelerada e à evasão da morte celular programada (DE NARDI, 2017).

Segundo Peruzzi e Andrade (2016), a superexpressão do HER-2 está associada a maior agressividade tumoral, aumento da taxa de metástase e menor sobrevida global.

Por essa razão, o HER-2 é considerado um marcador prognóstico negativo, mas também um alvo terapêutico essencial. O uso de anticorpos monoclonais, como trastuzumabe e pertuzumabe, bloqueia a ativação desse receptor, reduzindo a sinalização de crescimento e controlando a multiplicação celular (PERUZZI; ANDRADE, 2016).

3.2. RECEPTOR HER-2 E SUA RELEVÂNCIA CLÍNICA

O receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2) é um importante marcador molecular na avaliação do câncer de mama. Ele é codificado pelo gene ERBB2 e sua amplificação está presente em cerca de 20 a 30% dos casos, estando associada a um comportamento mais agressivo e a um pior prognóstico (FERREIRA FILHO et al., 2011; PERUZZI; ANDRADE, 2016).

Segundo Ferreira Filho et al. (2011), a ativação exacerbada da via HER-2 estimula o crescimento celular, a angiogênese e a resistência à apoptose, fatores que favorecem a progressão tumoral e a metástase. No entanto, o desenvolvimento de terapias-alvo, como o trastuzumabe e o lapatinibe, representou um marco no tratamento do câncer de mama HER-2 positivo, proporcionando aumento significativo nas taxas de sobrevida e redução da recorrência (FREITAS et al., 2024).

De acordo com De Nardi (2017), o subtipo HER-2 positivo é o terceiro mais prevalente no Brasil, seguido pelo subtipo triplo negativo, que não expressa RE, RP nem HER-2. Esse último apresenta o pior prognóstico, acometendo geralmente mulheres mais jovens e de ascendência

africana, sem resposta a terapias hormonais ou alvo-específicas (PERUZZI; ANDRADE, 2016).

3.3. MULTIPLICAÇÃO E SUPEREXPRESSION DOS RECEPTORES NO CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é caracterizado por alterações genéticas e epigenéticas que modificam o comportamento das células normais, levando à proliferação celular descontrolada. Um dos mecanismos mais importantes nesse processo é a multiplicação (ou superexpressão) dos receptores hormonais e de crescimento celular, como os receptores de estrogênio (RE), progesterona (RP) e o receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2).

Segundo Ferreira Filho et al. (2011), a imunexpressão desses receptores reflete a atividade proliferativa do tumor e está diretamente relacionada ao prognóstico e à resposta terapêutica. Quando há aumento no número de receptores na superfície ou no núcleo das células mamárias, o estímulo hormonal ou de crescimento é amplificado, favorecendo o crescimento tumoral contínuo.

3.4. RELAÇÃO ENTRE OS RECEPTORES E A PROGRESSÃO TUMORAL

Em muitos casos, há interação entre as vias de sinalização do RE/RP e do HER-2. Essa comunicação cruzada (crosstalk) amplifica a proliferação e contribui para resistência à hormonioterapia especialmente em tumores que expressam HER-2 positivo e RE positivo simultaneamente (PACHNICKI et al., 2012).

A multiplicação dos receptores, portanto, não é apenas uma consequência do crescimento tumoral, mas também um motor ativo da progressão da doença. Isso explica por que tumores inicialmente sensíveis à hormonioterapia podem se tornar refratários ao tratamento com o tempo.

3.5. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

A multiplicação e superexpressão dos receptores têm impacto direto em três aspectos clínicos:

- Diagnóstico – ajudam a classificar o subtipo molecular (luminal A, B, HER-2+, triplo negativo).
- Prognóstico – quanto maior a expressão de RE/RP, melhor o

prognóstico; quanto maior o HER-2, pior o prognóstico.

- Tratamento – definem o uso de terapias hormonais e terapias-alvo anti-HER2.

Os biomarcadores tumorais têm papel essencial no diagnóstico, prognóstico e tratamento do câncer de mama, representando um dos maiores avanços na oncologia moderna. Segundo Freitas et al. (2024), a identificação de marcadores como os receptores hormonais (RE e RP) e o receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2) permite compreender melhor o comportamento biológico do tumor e direcionar terapias mais específicas e eficazes. A análise imuno-histoquímica desses marcadores possibilita classificar os subtipos moleculares da doença, o que é determinante para a escolha do tratamento e para a estimativa de sobrevida das pacientes. Assim, os biomarcadores não apenas auxiliam na detecção precoce da neoplasia, mas também são ferramentas indispensáveis para a biomedicina molecular, favorecendo uma abordagem terapêutica individualizada e baseada nas características moleculares de cada caso (FERREIRA FILHO et al., 2011; FREITAS et al., 2024; PERUZZI; ANDRADE, 2016)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura científica publicada entre 2010 e 2024 permitiu identificar avanços significativos no entendimento do papel dos receptores hormonais de estrogênio (RE), progesterona (RP) e do receptor HER-2 no câncer de mama, confirmando sua relevância clínica e prognóstica. Os estudos revisados demonstram de forma convergente que a avaliação desses biomarcadores permanece essencial para a classificação molecular, para a definição terapêutica e para a predição do comportamento tumoral.

Os resultados encontrados indicam que a expressão de RE e RP continua sendo um dos marcadores mais consistentes de bom prognóstico. Em diversos estudos analisados, tumores RE/RP positivos apresentaram maior resposta a terapias endócrinas e menor agressividade biológica, corroborando relatos clássicos da literatura. Freitas et al. (2024) reforçam que esses receptores mantêm papel central na determinação dos subtipos luminais, sendo esses os tumores com maiores taxas de sobrevida global e sobrevida livre de doença.

Por outro lado, os trabalhos analisados convergem ao apontar que a superexpressão do HER-2 está associada a tumores biologicamente mais agressivos, com maior capacidade proliferativa, maior índice de recorrência e menor sobrevida quando não tratados

adequadamente. Ferreira Filho et al. (2011) e De Nardi (2017) destacam que a amplificação do gene ERBB2 desencadeia hiperativação de vias de crescimento celular, como PI3K/AKT e MAPK, justificando a rápida progressão tumoral. No entanto, pesquisas mais recentes apontam que a introdução de terapias-alvo específicas, como trastuzumabe e pertuzumabe, transformou o prognóstico desse subtipo, reduzindo significativamente o risco de morte e recorrência.

A literatura também evidencia que a interação entre as vias de sinalização dos receptores RE/RP e HER-2 constitui um importante mecanismo de resistência terapêutica. Estudos como os de Pachnicki et al. (2012) indicam que tumores com expressão simultânea de RE e HER-2 podem desenvolver resistência à hormonioterapia ao longo do tempo, fenômeno atribuído ao crosstalk entre as vias de crescimento dependentes e independentes de hormônios. Essa constatação reforça a necessidade de abordagens terapêuticas combinadas e personalizadas.

Ao comparar os achados da literatura, observa-se que, apesar dos grandes avanços terapêuticos, desafios permanecem, principalmente no manejo de tumores triplo negativos, que não expressam RE, RP ou HER-2. Esses tumores representam o subtipo de pior prognóstico, com crescimento acelerado e maior chance de metástase, como relatado por Peruzzi e Andrade (2016). Os estudos revisados ressaltam a importância de pesquisas que identifiquem novos marcadores moleculares capazes de orientar terapias direcionadas para esse grupo específico.

De modo geral, os achados desta revisão reforçam que os biomarcadores RE, RP e HER-2 permanecem como pilares na prática clínica oncológica. Sua avaliação contínua é indispensável não apenas para o diagnóstico e classificação molecular, mas também para o desenvolvimento de terapias mais eficazes, permitindo que o tratamento seja cada vez mais individualizado e baseado em evidências biológicas concretas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão bibliográfica permitiu compreender a relevância dos receptores hormonais de estrogênio (RE), progesterona (RP) e do HER-2 no contexto do câncer de mama, evidenciando sua importância tanto para a classificação molecular quanto para o estabelecimento de estratégias terapêuticas individualizadas. Os estudos analisados demonstram que esses biomarcadores constituem ferramentas essenciais no diagnóstico, prognóstico e monitoramento da doença, contribuindo de forma decisiva para a evolução da

oncologia mamária.

Os receptores RE e RP continuam sendo marcadores fundamentais para a definição dos subtipos luminais, associados a melhor resposta terapêutica e maior sobrevida. Em contrapartida, a superexpressão do HER-2 permanece relacionada a maior agressividade tumoral, apesar dos avanços proporcionados pelas terapias-alvo, que transformaram significativamente o manejo clínico desse subtipo. A interação entre esses receptores, especialmente no contexto do crosstalk entre RE/RP e HER-2, reforça a complexidade biológica da doença e destaca a necessidade de abordagens combinadas e contínua investigação científica.

A heterogeneidade intrínseca do câncer de mama, evidenciada pela variação na expressão dos biomarcadores, demonstra que, embora existam classificações bem estabelecidas, muitos aspectos da biologia tumoral ainda necessitam de elucidação. Tumores como o subtipo triplo negativo, que carecem de marcadores terapêuticos específicos, continuam sendo um desafio clínico, reforçando a importância de pesquisas que identifiquem novos alvos moleculares e estratégias inovadoras para seu tratamento.

Assim, conclui-se que a avaliação dos receptores hormonais e do HER-2 permanece indispensável na prática clínica e constitui um dos pilares do tratamento personalizado do câncer de mama. A continuidade das investigações sobre os mecanismos de ação, resistência e interação desses biomarcadores é essencial para o desenvolvimento de terapias mais eficazes e para a melhoria dos desfechos clínicos das pacientes. Dessa forma, este estudo contribui para ampliar o entendimento sobre a biologia tumoral e reforça a relevância dos biomarcadores como elementos-chave na condução da oncologia contemporânea.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, R. A. et al. Caracterização dos subtipos moleculares do câncer de mama em hospital universitário. *Revista HUPE*, v. 14, n. 1, p. 41–48, 2015.
- CHEN, H. et al. The role of estrogen and progesterone receptors in breast cancer prognosis. *Frontiers in Oncology*, v. 10, 2020.
- COSTA, R. C. et al. Breast cancer molecular subtypes and their correlation with clinicopathological features. *Brazilian Journal of Biology*, v. 83, e00033, 2023.
- DE NARDI, Rosana Pellin. Análise da frequência e determinação imunohistoquímica dos carcinomas mamários receptor de estrogênio negativo e receptor de progesterona positiva. 2017. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Porto

Alegre, 2017.

FERREIRA FILHO, Darley de Lima; FERREIRA, Nancy Cristina Ferraz de Lucena; PIRES, Guacyra Magalhães; NUNES, Maria Juliana Galvão; LIMA, Maria do Carmo Abreu e. Avaliação do impacto do status dos receptores hormonais e da proteína Her-2 no prognóstico do câncer de mama. *Revista Brasileira de Mastologia, Recife*, v. 21, n. 1, p. 23–27, jan./mar. 2011.

FREITAS, Iany Lemos de; MIRANDA, Beatriz Câmara de; VIEIRA, Heitor Scalla; PEREIRA, Maria Antônia Fonseca Frauches; SILVA FILHO, Paulo Roberto. Avanços em marcadores tumorais no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, Curitiba*, v. 6, n. 5, p. 2278–2295, 2024

JÁCOME, Letícia Graziela Rosa; SILVA, Layna Siqueira da; DUO, Caio Vittor Nascimento; DANTAS, Ana Caroline dos Reis; CARNEIRO, Daliane Renale Vieira Marques; FERREIRA, Ana Iara Costa; RIBEIRO, Leila Braga. Perfil imunohistoquímico e variáveis clinicopatológicas do câncer de mama em Roraima. *Brazilian Journal of Health Review, Curitiba*, v. 7, n. 9, p. 1–15, nov./dez. 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n9-252.

LIMA, T. P. et al. Marcadores tumorais no câncer de mama: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 2, p. 1340–1352, 2021.

PACHNICKI, J. P. A.; CZECZKO, N. G.; TUON, F.; CAVALCANTI, T. S.; MALAFAIA, A. B.; TULESKI, A. M. Avaliação imuno-histoquímica dos receptores de estrogênio e progesterona no câncer de mama, pré e pós-quimioterapia neoadjuvante. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro*, v. 39, n. 2, p. 86–92, mar. 2012.

PERUZZI, Caroline Portela; ANDRADE, Vera Regina Medeiros. Análise dos marcadores imuno-histoquímicos associados com câncer de mama em mulheres na Região das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista Brasileira de Mastologia*, v. 26, n. 4, p. 181–185, 2016.

SANTOS, L. S. et al. Perfil epidemiológico do câncer de mama no Brasil: revisão de literatura. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 49, 2022.

SILVA, F. R. et al. O impacto da pandemia da COVID-19 na saúde mental dos profissionais da saúde. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 4, n. 6, p. 45–56, 2022.

SOUZA, M. A. et al. A importância dos biomarcadores no diagnóstico do câncer de mama. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 3, 2023.

ZHANG, X. et al. Hormone receptor–positive breast cancer: molecular characteristics and targeted therapies. *Cancers*, v. 13, n. 4287, 2021